

MEĐUNARODNI KONGRES

ZBORNİK RADOVA

4. Kongres pedijatara Srbije

29.09-02.10.2022.

Vrdnik

NOVOOTKRIVENI DIJABETES MELITUS TIP 1 TOKOM COVID-19 PANDEMIJE U PEDIJATRIJSKOJ POPULACIJI

Ivana Vorgučin^{1,2}, Dragana Bijelić¹, Marijana Savin^{1,2}, Đurđina Stanković^{2,1}
¹Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, ²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu

Uvod: Pojava COVID-19 pandemije dovela je do značajnih promena na globalnom nivou, što se odrazilo i na pacijente obolele od dijabetes melitusa tip 1 (T1DM). T1DM je autoimuno oboljenje i postoji povezanost sa drugim autoimunim oboljenjima, takođe postoje izveštaji koji dovode nastanak drugih autoimunih obolenja u vezu sa COVID-19 infekcijom. Virus su potencijalni okidači T1DM u predisponiranih osoba, dok postojeći T1DM značajno utiče na kliničku sliku i ishod COVID-19 infekcije. Postavljeno je pitanje povezanosti COVID-19 infekcije sa pojavom novootkrivenog T1DM.

Cilj rada: Cilj istraživanja je bio prikaz kliničkih karakteristika novootkrivenog T1DM u trenutku postavljanja dijagnoze u pedijatrijskoj populaciji u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu tokom dve godine pandemije COVID-19.

Materijal i metode: Retrospektivno su prikupljeni i analizirani podaci pacijenata uzrasta do 18 godina sa novodijagnostikovanim T1DM u periodu od 1. marta 2020. do 28. februara 2022. godine. Analizirani su podaci 87 ispitanika uzrasta 0-18 godina; uzrast, pol, trajanje simptoma pre postavljanja dijagnoze, laboratorijski parametri pH, standardni bikarbonati, glikemija, glikozilirani hemoglobin u trenutku postavljanja dijagnoze. Uzorak je podeljen prema uzrastu (10 godina), prisutnosti (pH < 7,3 i/ili HCO₃st < 15 mmol/l) i težini dijabetesne ketoacidoze (blaga pH < 7,3 i/ili HCO₃st < 15 mmol/l, srednje teška pH < 7,2 i/ili HCO₃st < 10 mmol/l i teška pH < 7,1 i/ili HCO₃st < 5 mmol/l). Analizirana je i senzorska varijabilnost nootkrivenih pacijenata sa T1DM tokom dve godine COVID-19 pandemije.

Rezultati: U posmatranom periodu je kod 87 pacijenata (0-18 godina) novopostavljena je dijagnoza T1DM; bez statistički značajne razlike među polovima (45 dečaka; 51,72% i 42 devojčice; 48,28%; p = 0.7477). U uzrasnoj grupi do 5 godina registrovano je 18 dece (20,69%), u grupi 5-10 godina 36 dece (41,38%), dok je u grupi starijoj >10 godina bilo je 33 dece (37,93%, p = 0.04048). Dijabetesna ketoacidoza se razvila kod 38 dece (43,70%), među njima 10 godina 36,8%. Od ukupno 87 ispitanika, 35,56% (n=31) je obolelo u prvoj, a 64,37% (n=56) u drugoj posmatranoj godini pandemije (p= 0.007356).
Zaključak: Utvrđeno je postojanje statistički značajne korelacije između broja novoobolele dece od T1DM i COVID-19 sa značajno većom učestalošću javljanja u uzrasnim kategorijama 5-10 i >10 godina u poređenju sa mlađom decom (<5 godina) i sa značajno više obolelih tokom druge godine pandemije. Značajan broj obolelih je prilikom postavljanja dijagnoze dijabetesa imalo razvijenu dijabetesnu ketoacidozu, srednje tešku ili tešku.

Ključne reči: dijabetes melitus tip 1; dijabetesna ketoacidoza; COVID-19; pandemija; deca